

KADRLAR TAYYORLASHDA PSIXOLOGİK YONDASHUVLAR

Otamirzaev Muzaffar Bahodir o‘g‘li

Turan International University o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur mavzu zamonaviy tashkilotlarda kadrlar tayyorlash jarayonida psixologik yondashuvlar va ularning samaradorligini oshirishda qanday ahamiyat kasb etishini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu tadqiqotda kadrlarni tayyorlashda psixologik bilimlardan foydalanish, xodimlarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, motivatsiya va stressni boshqarish, muloqot va jamoa ichidagi munosabatlarni rivojlantirish kabi masalalar tahlil qilinadi. Shuningdek, rahbarlarning psixologik tayyorgarligi va kadrlar bilan ishlashda individual yondashuv qo‘llashning samaradorlikka ta’siri ham o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: kadr, yondashuv, samaradorlik, motivatsiya, stressga chidamlilik, liderlik, kommunikatsiya

Kadrlarni tayyorlash zamonaviy tashkilotlar uchun muhim vazifa bo‘lib, inson resurslarini rivojlantirish, tashkilotning raqobatbardoshligini ta’minlash va uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishda asosiy omil sifatida qaraladi. Bu jarayon psixologik yondashuvlardan foydalanishni talab qiladi, chunki xodimlarning shaxsiy xususiyatlarini va ularning ish faoliyatidagi psixologik ehtiyojlarini hisobga olish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Ushbu tezisda motivatsion, rivojlanish, kommunikativ, stressga chidamlilik, individual va liderlik kabi psixologik yondashuvlar kengroq ko‘rib chiqiladi. [5]

Motivatsiya xodimlarning ishga bo‘lgan qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlaydigan eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Motivatsion yondashuvda xodimlarning o‘z maqsadlarini tashkilotning umumiy maqsadlari bilan uyg‘unlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga urg‘u beriladi. Abraham Maslou va Frederik Gertsbergning motivatsiya nazariyalari bu jarayonda asosiy ilmiy manbalar hisoblanadi.[1] Maslou piramidasi orqali xodimlarning ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos motivatsion

vositalarni tanlash, Gertsberg nazariyasi asosida esa ish sharoitlarini yaxshilash va rag‘batlantirish tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish mumkin. Rivojlanish psixologiyasi kadrlarni tayyorlashda xodimlarning shaxsiy va kasbiy o‘shishiga e‘tibor qaratishni talab etadi. Ushbu yondashuvning asosida har bir xodimning imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirish yotadi. Vygotskiyning ijtimoiy ta‘lim nazariyasi va Banduraning ijtimoiy o‘rganish nazariyasi rivojlanish psixologiyasiga katta hissa qo‘shgan. Xodimlarga turli trening va mashg‘ulotlarni taklif qilish orqali ularning o‘z bilimlarini oshirish va yangi ko‘nikmalarini rivojlantirish mumkin. Shuningdek, tajriba almashish dasturlari xodimlarning turli vaziyatlarga nisbatan qarashlarini kengaytirishga yordam beradi.

Kommunikatsiya psixologiyasi xodimlarning samarali muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Xodimlarning birgalikda ishlash, fikr almashish va nizolarni samarali hal qilish qobiliyatlari samaradorlikka ta‘sir qiladi. Bu jarayonda Deyl Karnegi va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan kommunikatsiya tamoyillari, shuningdek, konfliktologiya sohasidagi tadqiqotlar asos bo‘lib xizmat qiladi. Xodimlarga o‘z fikrlarini to‘g‘ri ifodalash, turli kelishmovchiliklarni hal qilish usullarini o‘rgatish orqali ularning jamoada ishlash salohiyatini oshirish mumkin. Ish jarayonida stressga bardoshlilik va uni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish xodimlarning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Stressni boshqarish uchun kognitiv-hissiy yondashuvlardan foydalanish, ya‘ni xodimlarning stress manbalarini aniqlash va ularga nisbatan mos choralar ko‘rish orqali ularni boshqarish mumkin. Lazarus va Folkman tomonidan ishlab chiqilgan stressni boshqarish nazariyasi bu sohada asosiy manba hisoblanadi. Xodimlarga stressga qarshi kurashish bo‘yicha treninglar o‘tkazish, dam olish usullarini o‘rgatish va psixologik maslahatlar orqali ularning ish muhitidagi stressni kamaytirish mumkin.

Har bir xodimning shaxsiy xususiyatlari va qobiliyatlarini hisobga olish kadrlarni tayyorlashda individual yondashuvning ahamiyatini oshiradi. Xodimlarning kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash va ularga mos usullarda yordam berish samaradorlikni oshiradi. Kattell va Allportning shaxsiylik nazariyalari individual yondashuvning psixologik asosi sifatida xizmat qiladi. Har bir xodimning individualligini hurmat

qilish, ularning ehtiyojlarini hisobga olish orqali o‘z kasbiy faolliklarini oshirish va uzoq muddatli mehnat faoliyatida yuqori natijalarga erishishlari ta’minlanadi. Yangi ish joyiga moslashish uchun xodimlarni psixologik tayyorlash ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Psixologik tayyorlov xodimlarning yangi ish joyidagi muhitga ko‘nikishlarini ta’minlaydi va ularning kasbiy moslashuvini tezlashtiradi. Bu jarayonda Leyvinning o‘zgarishlarni boshqarish nazariyasi va Maslouning ehtiyojlar piramidasi xodimlarning kasbiy moslashuv jarayonida muhim vositalar hisoblanadi. Bunday yondashuvlar orqali xodimlarning yangi ish sharoitlariga oson moslashishiga erishish mumkin.

Yetakchilik sifatleri kadrlarni tayyorlash jarayonida rahbarlik lavozimiga tayyorlanayotgan xodimlar uchun zarur qobiliyatdir.[4] Liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish orqali tashkilot ichida samarali boshqaruv tizimini yaratish mumkin. Xodimlarga boshqaruv va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida turli trening va mashg‘ulotlar o‘tkaziladi. Etakchilik nazariyalari, ayniqsa, Karizmatik liderlik, Transformatsion liderlik va Xizmatkor liderlik nazariyalari, bu sohada ilmiy manba sifatida qo‘llaniladi. Liderlik ko‘nikmalarini rivojlantirish xodimlarni jamoaviy qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etishga undaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, kadrlarni tayyorlashda psixologik yondashuvlardan foydalangan holda ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash tashkilotning muvaffaqiyatiga xizmat qiladi. Motivatsion, rivojlanish, kommunikativ va boshqa yondashuvlardan foydalanish xodimlarning o‘z ishiga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish va ularda mas’uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi. Shunday qilib, kadrlar tayyorlash jarayonida psixologik yondashuvlardan foydalanish nafaqat xodimlarning individual rivojlanishiga, balki tashkilotning umumiy samaradorligini oshirishga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Герчиков, В.И. (2011). Управление персоналом. Психология управления. М.: Юрайт.
2. Поварницын, Л.З. (2012). Психология управления персоналом. СПб.:

3. To‘ychiyev, N.X. (2020). Kadrlar boshqaruvi psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
4. Mavlonova, N.R., va Nizamova, G.A. (2017). Kadrlar menejmenti asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya Instituti Nashriyoti.
5. Shomirzayev, S.I. (2016). Kadrlar psixologiyasi. Toshkent: